

НАЦИОНАЛИЗМ И ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ В ПАКИСТАНЕ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СОЗДАНИЯ НАЦИИ

Ахрор Эргашев, независимый исследователь.

Национальный педагогический университет Узбекистана

akhror.ergashev.96@gmail.com

Аннотация. В статье анализируются особенности становления пакистанского национализма и этнической идентичности в первые годы после провозглашения независимости (1947–1958). На основе трудов Юнаса Самада, Шахида Амина, Хамида Хана, Халида Б. Сайида и Ричарда Саймондса исследуются идеологические основы исламского национализма, а также этнополитические противоречия, которые сопровождали процесс формирования пакистанской нации. Особое внимание уделяется конфликту между идеей исламского единства и региональным этническим многообразием, в результате чего ранняя история Пакистана оказалась отмечена политической нестабильностью и внутренней фрагментацией.

Ключевые слова: Пакистан, национализм, этничность, ислам, идентичность, политика, государственность.

Введение

Возникновение Пакистана в 1947 году стало одним из наиболее значительных событий XX столетия, изменивших политическую конфигурацию Южной Азии. Однако наряду с суверенитетом новое государственное образование унаследовало комплекс глубинных противоречий, связанных с его этнолингвистической гетерогенностью, а также с недостаточной определённой идеологических оснований собственного бытия. Как отмечал Халид Б. Сайид, «мусульманская идентичность, служившая объединяющим лозунгом в борьбе против

британского колониализма, оказалась недостаточной для создания прочного фундамента национальной государственности» (Sayeed, 1968, p. 212). Эти имманентные напряжения во многом предопределили политическую траекторию Пакистана на протяжении первых десятилетий его независимого существования.

Теоретико-методологические основания анализа национализма

Исследование феномена национализма в постколониальных обществах требует применения интегративной методологии. В контексте данного исследования продуктивным представляется обращение к теоретическим положениям «психологии народов», а также к теории социального взаимодействия. Эти подходы позволяют анализировать национализм не только как политический проект, но и как сложный социокультурный конструкт, формирующийся в процессе коллективного взаимодействия и символической интеракции. Как отмечается в трудах по постколониальным исследованиям, процесс национального строительства в освободившихся государствах часто сопровождается «переписыванием истории» и формированием «контр-дискурса», направленного на преодоление колониальных нарративов (Богданова, 2013, с. 188). В пакистанском контексте это выразилось в активной разработке идеологии, основанной на концепции «двух наций», которая стала выполнять функцию контристорического обоснования легитимности нового государства.

Генезис пакистанского национализма: от религиозной идеи к государственной доктрине

Пакистанский национализм первоначально сформировался как проект религиозной консолидации мусульман Индийского субконтинента. Философская концепция Мухаммада Икбала и политическая практика Мухаммада Али Джинны исходили из идеи исламской уммы — единой социорелигиозной общности, призванной стать духовным и политическим фундаментом нового государства. Ричард Саймондс совершенно

обоснованно констатировал, что «Пакистан родился не как продукт географического расчета, а как воплощение идеи» (Symonds, 1950, p. 7). Тем не менее, уже в начальный период независимости стало очевидно, что религиозная идентичность не способна полностью нивелировать устойчивые этнокультурные различия. Как писал Шахид Амин, «идеология мусульманского единства, оказавшаяся столь мощной в период антиколониальной борьбы, в мирное время утратила интеграционную силу» (Amin, 2005, p. 63). Это противоречие между религиозным универсализмом и этническим партикуляризмом стало определяющим для всего последующего развития пакистанской государственности.

Этнополитические противоречия и проблема регионального неравенства

С момента обретения независимости Пакистан столкнулся с проблемой диспропорционального распределения власти и экономических ресурсов между провинциями. Политическая и военная элита, рекрутировавшаяся преимущественно из Пенджаба, постепенно установила доминирующий контроль над ключевыми государственными институтами, что вызвало закономерное недовольство в других регионах — особенно в Восточном Пакистане (Бенгалии), Синде и Белуджистане. Юнас Самад отмечает, что «в 1947–1958 годах пакистанская политическая система балансировала между исламским универсализмом и региональными идентичностями» (Samad, 1995, p. 85). Наиболее остро это противоречие проявилось в сфере языковой политики: решение установить урду в качестве единственного государственного языка спровоцировало массовые протесты в Восточном Пакистане, где большинство населения говорило на бенгали. Этот лингвистический конфликт стал не просто вопросом культурной идентичности, а символом более глубокого политического и экономического неравенства между регионами.

Согласно методологии, применяемой в постколониальных

исследованиям, подобные конфликты являются типичными для обществ, переживающих процесс деколонизации. В пакистанском случае центральная власть, сама бывшая продуктом антиколониальной борьбы, воспроизвела некоторые практики прежней колониальной администрации, в частности, унификаторский подход к управлению разнородными территориями. По меткому замечанию Хамида Хана, «вместо федерализма равноправных провинций страна получила централизованное бюрократическое государство, управляемое из Лахора и Карачи» (Khan, 2009, p. 91). Эта централизация власти не только усиливала этнорегиональные противоречия, но и подрывала легитимность самой идеи общепакистанской национальной идентичности.

Институциональный дисбаланс и усиление военно-бюрократического аппарата

Перманентные этнические противоречия и институциональная слабость гражданских политических структур создали условия для постепенной концентрации власти в руках военно-бюрократического аппарата. Армия, состоявшая преимущественно из представителей Пенджаба и некоторых групп пуштунов, постепенно трансформировалась из сугубо силового института в ключевой элемент политической системы. Как отмечает Самад, «в отсутствие гражданского консенсуса армия стала единственной структурой, способной удерживать страну от распада» (Samad, 1995, p. 132). Однако эта стабилизация достигалась ценой дальнейшей централизации власти и подавления региональных автономистских устремлений.

Заключение

Национализм Пакистана на раннем этапе его становления развивался в условиях сложного и противоречивого взаимодействия религиозных и этнических факторов. Попытка создания единой исламской идентичности на основе концепции «двух наций» не смогла преодолеть глубинные региональные различия и социально-экономические диспропорции. Как показал анализ периода 1947–1958 годов, этнокультурный плюрализм

объективно требовал реализации подлинно федеративной модели государственного устройства, однако реальная политическая практика развивалась по пути усиления централизации и бюрократизации власти. Это фундаментальное противоречие предопределило рост сепаратистских тенденций и перманентный кризис легитимности власти, последствия которого продолжают оказывать значительное влияние на социально-политическую динамику современного Пакистана.

Список литературы

1. Amin, Shahid M. *Realism in Politics*. Karachi: Royal Book Company, 2005.
2. Khan, Hamid. *Constitutional and Political History of Pakistan*. 2nd ed., Oxford University Press, 2009.
3. Samad, Yunas. *A Nation in Turmoil: Nationalism and Ethnicity in Pakistan, 1937–1958*. New Delhi: Sage Publications, 1995.
4. Sayeed, Khalid B. *Pakistan: The Formative Phase, 1857–1948*. 2nd ed., Oxford University Press, 1968.
5. Symonds, Richard. *The Making of Pakistan: The Birth of a Nation*. London: Faber and Faber, 1950.
6. Богданова Л.Ф. Роль политико-идеологического фактора в генезисе этнического сознания // Регионоведение. – 2013. – №1(74). – С. 188-195.

